

LOYIHALARNI BOSHQARISHNING TASHKILIY MASALALARI

ORGANIZATIONAL ISSUES OF PROJECT MANAGEMENT

Diyora Mirtulyaganova

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

Sherzod Amonov

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

Annotatsiya

Mazkur maqolada korxonalarda loyihalarni boshqarishning tashkiliy masalalarini o'rganilgan hamda turli tadqiqotchilarning fikr-mulohazalariga e'tibor qaratilgan. Mahalliy hukumat uchun loyihalarni boshqarishni samarali tashkil etishning afzalliklari hamda loyihaning tuzilishiga qaror qilingandan so'ng homiyalar kelishib olishi talab etiladigan bir qator muhim masalalar tadqiq qilingan. Amalga oshirilgan tahlillar asosida xulosalar shakllantirilgan.

This article studies the organizational issues of project management in enterprises and focuses on the opinions of various researchers. The benefits of effective project management for local government are explored, as well as a number of important issues that need to be agreed upon by sponsors once the project structure has been decided upon. Conclusions are formed on the basis of the performed analysis.

Kalit so'z

loyiha, loyihalarni boshqarish, loyihalarni moliyalashtirish, loyiha tuzilishi, loyiha samaradorligi.

project, project management, financing project, project structure, project effectiveness.

Kirish

Dunyo amaliyotidan kelib chiqqan holda tarmoqlarda loyihalarini boshqarish va ularni moliyalashtirish ko'plab iqtisodiyot tarmoqlarining asosiga aylanib bormoqda. Shu boisdan ko'plab tadqiqotchilar biznes loyihalarini boshqarish, moliyalashtirish, ularning samaradorligini baholash, moliyaviy risklarni baholashni samarali shakllantirish, biznes loyihalarini moliyalashtirishning zamonaviy shakllaridan foydalanishni lozim topgan holda tadqiqotlar olib bormoqda. Demak, "qashshoqlikni bartaraf etish, gender tengligidagi taraqqiyotni tezlashtirish, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish, ekologik barqarorlikni oshirish, shaharlarni rivojlantirish, qishloqlarni rivojlantirish va oziq-ovqat xavfsizligini rag'batlantirish, boshqaruv va institutsional

salohiyatni mustahkamlash, mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish va integratsiya, xususi sektor operatsiyalarini kengaytirish, rivojlanish uchun moliyaviy resurslarni kengaytirish” [1] kabilar sohalardagi biznes loyihalarini amalga oshirish, boshqarish moliyalashtirish va samaradorligini baholash bo'yicha tadqiqotlar amalga oshirilishi lozim. Xalqaro miqyosda ko'plab tadqiqotlar olib borilsada, turli darajada rivojlangan iqtisodiyot, turlicha moliyaviy tizim hamda har xil iqtisodiy-moliyaviy xususiyatlarning shakllanganligiga ko'ra har bir tadqiqot bir-biridan farq qiladi. Shu sababli loyihalarni boshqarishning tashkiliy masalalarini o'rganish dolzarblik kasb etadi.

Adabiyotlar sharhi

“Loyihani ishga tushirish va davom ettirish bilan bog'liq xarajatlarni boshqarish uchun zarur bo'lgan resurslarni qanday olish kerakligini aniqlash jarayoni” [2] hisoblanadi. Ushbu jarayon ba'zan loyihani moliyalashtirish uchun resurslarni qayta taqsimlashni o'z ichiga olgan bo'lsada, loyihani moliyalashtirish odatda loyiha xarajatlarini qoplash uchun kreditlar yoki boshqa turdagi moliyalashtirishni ta'minlashni o'z ichiga oladi.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda biznes loyihalari samaradorligini baholash o'zining muhim ahamiyatini ko'rsatmoqda. “Loyihani boshqarish samaradorligi (PME) loyihani boshlashdan tortib to amalga oshirishgacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga olishi lozim. Loyihani boshqarish samaradorligi, shuningdek, loyihaning ko'lamini aniqlash, xarid qilish tartib-qoidalarini ishlab chiqish, rivojlanishini kuzatib borish va belgilangan muddatda to'lovlarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi” [3]. Biznes loyihalarini moliyalashtirishda loyihani boshqarish samaradorligini aniq belgilash lozim.

“Kreditorlar tomonidan riskni baholash ma'lum bir riskning loyihaning hayotiylikiga ko'rsatishi mumkin bo'lgan moliyaviy ta'siri bilan bir qatorda uning haqiqatda sodir bo'lish ehtimoliga ham asoslanishi” [4] lozim. Mazkur jihat biznes loyihalari samaradorligini baholashda inobatga olinishi zarur.

“Loyihani baholash jarayoni bosqichma-bosqich yagona iqtisodiy baholashdan ko'p o'lchovli kompleks baholashgacha bo'lgan jarayonni qamrab oladi. Loyihaning tarmoq xususiyatidan kelib chiqqan holda uning ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirini baholashga e'tibor qaratiladi. Shuning uchun tadqiqotchilar baholash ko'rsatkichlarini tanlashda ba'zi ijtimoiy omillarni ham hisobga oladi” [5]. Loyiha samaradorligini baholashda loyihaning ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlarini aniqlash orqali mazkur loyihaning jozibadorligini belgilash mumkin.

“Dastavval, loyihaning muvaffaqiyatli yakunlanishi xarajat, vaqt va samaradorlik (sifat)ga bog'liq, deya hisoblangan. Keyinchalik, tadqiqotchilar tomonidan loyihaning muvaffaqiyatini o'lchash uchun ko'proq mezonlar qo'shildi va bugungi kunda ko'plab jihatlariga e'tibor qaratilmoqda” [6], deya qayd etgan. Hozirda loyihaning samaradorligini baholashda ko'plab ko'rsatkichlarning inobatga olinishi loyiha riskini pasaytirishga yoki aniq hisob-kitoblarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Biznes loyihalarini kraudfanding orqali moliyalashtirish keng tarqalgan amaliyotlardan hisoblanadi. “Kraudfanding zamonaviy bozorda yangi biznes tashabbuslarini moliyalashtirishning eng tez rivojlanayotgan muqobil usullaridan biridir. Kraudfandingning rivojlanishi, shubhasiz, axborot texnologiyalari va kompyuter tarmoqlarining rivojlanishi bilan bog‘liq. Ushbu turdagi moliyalashtirish jozibador, innovatsion g‘oyaga ega bo‘lgan, lekin uni amalga oshirish uchun moliyaviy imkoniyatlarga ega bo‘lmaganlar uchun alohida ahamiyatga ega” [7]. Mazkur moliyalashtirish shakli startap loyihalari hamda kichik biznes loyihalarini moliyalashtirishga qo‘l keladi.

“Loyihani moliyalash bu o‘z kapitali yoki mezonin qarzidan foydalangan holda homiylar tomonidan yaratilgan va kreditor pul oqimlarini asosiy manba sifatida ko‘radigan ma‘lum bir iqtisodiy subyektni SPV yoki loyiha kompaniyasini moliyalashtirish jarayonini ifodalaydi” [8].

“Loyihani moliyalashtirish bo‘yicha bitim bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan yo‘nalishlar bo‘yicha maslahatchilar hamda mutaxassislarining xizmatlarini talab qiladi. Homiylar va kreditorlar zimmasida loyihani amalga oshirish hamda loyiha bo‘yicha strategik qarorlar qabul qilish vazifalari qoladi” [9]. Biznes loyihalarini moliyalashtirishda moliyaviy vositachilarning xizmatlari ham muhim rol o‘ynaydi. Chunki mazkur jihatga e‘tibor qaratish biznes loyihalarini moliyalashtirish amaliyotining muvaffaqiyatini belgilab beradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur maqolada biznes loyihalarini boshqarishning tashkiliy masalalarini o‘rganishda analiz, sintez, kuzatish, taqqoslama tahlil, tanlanma tahlil, qiyoslash kabi tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Loyihani boshqarish ishtirokchilar uchun juda ko‘p ijobiy jihatlarga ega. Shuningdek, mahalliy hukumat uchun foydali jihatlari mavjud. Bularga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, xorijiy malaka va nou-xaularni egallash, loyihalarni xorijiy yoki xususiy moliyalashtirishga tayanish orqali davlat sektorining qarz olish talabini kamaytirish, ustuvor bo‘lmagan loyihalarni ishlab chiqish imkoniyati, mahalliy ishchi kuchi uchun ta‘lim va malaka oshirish kabilarni kiritish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Mahalliy hukumat uchun loyihalarni boshqarishni samarali tashkil etishning afzalliklari [10]

1-rasmda biznesni loyihaviy moliyalashtirishning ayrim xususiyatlari aks ettirilgan. Birinchidan, biznesni loyihaviy moliyalashtirishda kompaniya alohida yuridik shaxs tashkil etilishi mumkin (ya'ni, amalga oshirilgan investitsiyalarni ko'rishni istagan bosh tashkilotdan alohida). Ushbu yuridik shaxs sheriklik yoki korporatsiya sifatida tashkil etilishi mumkin. Ikkinchidan, kompaniya muayyan biznes yoki aktiv atrofida ham tashkil etilishi mumkin. Biroq, tashkil etilgan kompaniya homiy yoki investordan alohida faoliyat ko'rsatadi. Loyihada aniq belgilangan maqsadlar belgilanadi. Uchinchidan, loyihaviy moliyalashtirish nisbatan qimmatga tushadi. Shartnomalarda loyihaning turli ishtirokchilarining majburiyatlari, ulushlari va mukofotlari batafsil tavsiflanadi. Buxgalteriya hisobi va monitoring tizimlari loyihaning noodatiy xususiyatlarini hisobga olgan holda moslashtiriladi. To'rtinchidan, loyihani moliyalashtirish uchun zarur bo'lgan katta shartnoma va tranzaksiya xarajatlari tufayli loyiha katta bo'lishi va katta mablag'ni o'z ichiga olishi kerak. Beshinchidan, kompaniya homiy va investorlarga murojaat qilmasdan moliyalashtiriladi.

Loyihaning tuzilishiga qaror qilingandan so'ng homiyalar bir qator muhim masalalar bo'yicha dastlabki bosqichda kelishib olishlari kerak bo'ladi (2-rasm).

2-rasm. Loyihaning tuzilishiga qaror qilingandan so'ng homiyalar kelishib olishi talab etiladigan bir qator muhim masalalar [11]

Loyihaning tuzilishiga qaror qilingandan so'ng homiyalar kelishib olishi talab etiladigan bir qator muhim masalalarga quyidagilar kiradi:

1. Har bir homiyning loyihadagi tegishli rolini belgilash (masalan, loyihaning texnik jihatlarini bilan shug'ullanadiganlar, imtiyoz bo'yicha muzokaralar olib boradiganlar, kreditorlar bilan muzokaralar olib boradiganlar, loyiha sug'urtasini tashkil qiladiganlar, yetkazib beruvchilar bilan muzokaralar olib boradiganlar va boshqalar);

2. Loyihaga maslahatchilarni tayinlash. Loyihaga moliyaviy va yuridik maslahatchilarni tayinlash muhim hisoblanadi. Biroq, ma'lum bir loyihaning shartlariga qarab, texnik, sug'urta, atrof-muhit, bozor riski kabilar bo'yicha maslahatchilar ham talab qilinishi mumkin;

3. Loyiha yoki loyiha kompaniyasining kapitallashuvini ta'minlash. Qancha kapital kiritilishi, qachon va qanday usul bilan kiritilishi kabilar aniqlanishi lozim. Loyihaga qancha homiylik kapitalini kiritish kerakligini aniqlashning qat'iy va tezkor qoidasi yo'q. Aksariyat kreditorlar homiylik kapitalining boshida va banklar loyiha kompaniyasini moliyalashtirishni boshlashdan oldin kiritilishini talab qiladi. Biroq, agar ular homiylarning kredit maqomidan qoniqish hosil qilsa yoki homiyning kapital majburiyatini ta'minlash uchun kafolat (bank kafolati, akkreditiv kabilar) olgan bo'lsa, bu talabni yumshatishi mumkin;

4. Dividend siyosatini tashkil etish. Bu ko'pincha loyiha kreditorlari bilan ko'p munozaralar manbai bo'ladi. Bir tomondan, ko'pchilik homiylar erta bosqichda foyda olishni xohlashadi. Biroq, loyiha kreditorlari loyiha amalda joriy etilmaguncha, o'zini isbotlamaguncha yoki loyiha kreditorlari hech bo'lmaganda kreditlarining bir qismini to'lamaguncha, homiylarning foyda olishlarini ijobiy baholamaydi;

5. Loyihani boshqarish. Buni kim va qanday amalga oshirishi aniqlashtirilishi zarur. Loyihaning o'z xodimlari va rahbariyati bo'lishi yoki ular bir yoki bir nechta homiylar tomonidan ta'minlanishi mumkin. Agar homiylardan biri yoki bir nechta loyiha kompaniyasiga boshqaruv yoki texnik yordam ko'rsatmoqchi bo'lsa, kreditorlar ushbu kelishuvni homiy va loyiha kompaniyasi o'rtasidagi kelishuvda rasmiylashtirilishini kutishadi;

6. Aksiyalarni sotish va imtiyozli sotib olish huquqining yuzaga kelishi. Bu homiylarni ham, kreditorlarni ham tashvishga soladi. Xususan, kreditorlar, birinchi navbatda, loyiha kompaniyasiga kredit berishga ko'ndirgan homiylar guruhi kreditlar to'liq qaytarilgunga qadar o'z faoliyatini davom ettirishini xohlaydi.

Ko'pgina loyihalarning murakkab (va qiziqarli) xususiyatlaridan biri bu muvaffaqiyatli loyihada u yoki bu darajada ishtirok etish uchun umumiy maqsad bilan birlashtirilgan turli xil manfaatlarga ega bo'lgan ko'p sonli tomonlardir. Bu barcha tomonlarning birgalikda samarali va muvaffaqiyatli ishlashini va loyihaning umumiy maqsadlariga erishishda hamkorlik qilishini ta'minlash loyiha bilan shug'ullanuvchilarning muammolaridan biridir. Garchi tomonlarning barchasi loyihaning muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlashda umumiy maqsadi bir xil bo'lsa-da, ularning shaxsiy manfaatlari sezilarli darajada farq qilishi va ko'p hollarda qarama-qarshi bo'lishi mumkin. Ko'pgina loyihalarda turli yurisdiksiyalarda joylashgan turli

loyiha tomonlarini o'z ichiga olgan xalqaro jihat bo'ladi va ko'pincha bir mamlakatdan boshqasiga farq qiluvchi qonunlar va amaliyotlar o'rtasida keskinliklar bo'ladi.

Ko'pgina loyiha tuzilmalarida umumiy xususiyat shundaki, turli tomonlar alohida rol o'ynashi kerak. Bu, ayniqsa, ko'p homiylik qiluvchi loyihalarda to'g'ri keladi, bunda, masalan, bitta homiy ham kalit taslim pudratchi bo'lishi mumkin, boshqa homiy esa operator bo'lishi mumkin va yana bir homiy loyiha uchun asosiy xom ashyo yetkazib beruvchi yoki sotib oluvchi bo'lishi mumkin. loyihadan olingan mahsulot. Ko'pincha (va ba'zan mahalliy qonunlarning talabi) homiylardan biri mahalliy kompaniya hisoblanadi. Hatto mahalliy kompaniyani jalb qilish shart bo'lmagan mamlakatlarda ham, bu juda ko'p afzalliklarga ega bo'lishi mumkin, ayniqsa xorijiy homiylar qabul qiluvchi mamlakatda biznes amaliyoti yoki qonunlari bo'yicha cheklangan tajribaga ega bo'lsa. Bundan tashqari, mahalliy kompaniyaning jalb etilishi chet ellik homiylar va kreditorlar uchun umuman loyihaga nisbatan adolatsiz munosabatda bo'lmasligi yoki kamsitilmasligi uchun ma'lum darajada qulaylik yaratadi.

Biznes loyihalari faoliyatini tashkil etishda loyiha ishtirokchilarining ahamiyati yuqori hisoblanadi. Biznes loyihalarida homiylar, qarz beruvchilar, ta'minotchilar, sug'urta kompaniyalari, ekspertlar, hukumat, pudratchilar, operatorlar, xaridorlar va boshqalar ishtirok etishi mumkin.

3-rasm. Biznes loyihalarining asosiy ishtirokchilari [11]

Muayyan loyihaga kredit berishga rozilik berishdan oldin kreditorlar loyihada ishtirok etadigan (kichik bo'lsa-da) tomonlarning har biriga alohida e'tibor berishadi. Ko'pgina loyihalarni moliyalashtirishda loyihaning umumiy tuzilmasining mustahkamligi muhim hisoblanadi. Quyida kreditorlar e'tibor qaratadigan asosiy masalalardan ba'zilari keltirib o'tilgan:

- tomonlarning kreditga layoqatliligi va, xususan, tegishli loyiha hujjatlari bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarish uchun yetarli moliyaviy resurslarga ega yoki yo'qligi o'rganilishi lozim. Agar kreditorlar unchalik mamnun bo'lmasalar, ular ushbu majburiyatlarni qo'llab-quvvatlash uchun bosh kompaniyalar yoki boshqa banklar va moliya institutlaridan kafolatlar yoki akkreditivlarni talab qilishlari mumkin;

- tomonlarning loyiha hujjatlarining spetsifikatsiyalariga muvofiq etkazib berish va bajarish qobiliyati bir xil darajada muhimdir. Tomonlar etarli texnik va boshqaruv resurslariga egami? Ular shunga o'xshash vaziyatlarda shunga o'xshash loyihalarni boshdan kechirganmi? Ular tegishli mamlakatda shunga o'xshash tadbirlarni amalga oshirganmi? Bularning barchasi kreditorlar ma'lum bir loyihani amalga oshirishdan oldin o'zlariga savol berishadi;

- muayyan loyiha ishtirokchisi loyiha kompaniyasi bilan qanday munosabatda bo'lishi muhim, ko'pincha homiylardan biri loyihaning pudratchi, operator yoki yirik yetkazib beruvchi yoki mahsulotning xaridori bo'ladi. Aksariyat hollarda bu kreditorlar tomonidan ijobiy baholanadi, ammo ba'zi hollarda qarz beruvchilar hukmron bo'lishga harakat qilishlari mumkin;

- loyiha ishtirokchilarining mustaqilligi, ya'ni ular kreditorlar uchun zararli bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday tarzda mahalliy siyosiy mulohazalar ta'siriga tushishi tahlil qilinishi lozim. Shubhasiz, xorijiy partiyalar mahalliy kompaniyalarga qaraganda mahalliy siyosiy yoki boshqa bosimlarga kamroq moyil bo'ladi va bu ba'zan kreditorlar uchun tashvish tug'dirishi mumkin;

- davomiylik, ya'ni kreditorlarning ishtiroki davomida muayyan loyiha ishtirokchisi muayyan loyihada ishtirok etishda davom etishi ham ahamiyatlidir. Kreditorlar odatda loyiha hujjatlari bo'yicha majburiyatlarni loyihaning asosiy tomonlari tomonidan o'tkazilishiga cheklovlar qo'yishga intiladilar va buning iloji bo'lmasa, bunday o'tkazilish sodir bo'lishi defolt hodisasi bo'lishi mumkin;

- qarz beruvchilarga texnik maslahatlar (masalan, muhandislar, sug'urta maslahatchilari va advokatlar) taqdim etsa, ular beparvolik bilan bog'liq maslahatlarni qoplash uchun yetarli darajada professional tovon sug'urtasiga egaligiga e'tibor qaratish zarur. Beparvolik bilan berilgan maslahat qarz beruvchilar uchun halokatli bo'lishi mumkin;

- kreditorlar loyiha kompaniyasi bilan shartnoma tuzayotgan har bir tomon loyiha kompaniyasi bilan shartnomalar tuzish huquqiga ega bo'lishi va uning ushbu shartnomalar bo'yicha majburiyatlari uning qonuniy, haqiqiy, majburiy va bajarilishi mumkin bo'lgan majburiyatlarini tashkil etishini ta'minlashdan xavotirda bo'ladi. Buni ta'minlash uchun kreditorlar har bir loyiha ishtirokchisining yurisdiksiyasidagi

advokatlardan yuridik fikrni talab qiladi. Hukumatlar, davlat organlari yoki muassasalar majburiyatlarining asosliligi va bajarilishini ta'minlashga ko'pincha alohida e'tibor qaratiladi.

Xulosa

Loyihalarni boshqarishning tashkiliy masalalarini o'rganish asosida quyidagilarni ta'kidlash lozim:

Loyihani boshqarishda moliyalashtirishga ham alohida e'tibor qaratish lozim. Loyihaviy moliyalashtirish yuqori kapital talab qiladigan hamda uzoq muddatli biznes loyihasini moliyalashtirish shakli bo'lib, mazkur jarayonda maxsus maqsadli loyiha (SPV) amalga oshiriladi hamda loyihada yaratilgan pul oqimidan kreditorlarga qarzni to'lash uchun yagona manba sifatida foydalaniladi.

Shuningdek, loyihani boshqarishda loyihani alohida yuridik shaxs sifatida tashkil etilishi mumkinligi, ushbu yuridik shaxs sheriklik yoki korporatsiya sifatida tashkil etilishi mumkinligi, loyihada aniq belgilangan maqsadlar belgilanganligi, shartnomalarda loyihaning turli ishtirokchilarining majburiyatlari, ulushlari va mukofotlari batafsil tavsiflanganligi, loyihani moliyalashtirish uchun zarur bo'lgan katta shartnoma va tranzaksiya xarajatlari tufayli loyiha katta bo'lishi va katta mablag'ni o'z ichiga olishi kerakligi kabilarga e'tibor qaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/191221/investor-presentation-202404.pdf> - Осиё тараққиёт банки (АДБ) расмий сайти маълумотлари
2. Emmanuel Teitey. The Role of Project Finance in Modern Financing. // International Journal of Research in Finance and Marketing, Volume 6, Issue 5, May, 2016. – p. 98.
3. Muhammad Zada, Jawad Khan, Imran Saeed, Shagufta Zada, Zhang Yong Jun. Linking public leadership with project management effectiveness: Mediating role of goal clarity and moderating role of top management support. // Heliyon, Volume 9, Issue 5, May 2023.
4. E.R. Yescombe. Principles of Project Finance. // Academic Press, Clifornia, USA, 2002. – P. 138.
5. Zhaohua Wang, Qiang Liu, Bin Zhang. What kinds of building energy-saving retrofit projects should be preferred? Efficiency evaluation with three-stage data envelopment analysis (DEA). // Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 161, June 2022.
6. Vassilis K. Bouras. A Method for the Evaluation of Project Management Efficiency in the Case of Industrial Projects Execution. // Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 74, 29 March 2013, Pages 285-294

7. Wojciech Leoński. Crowdfunding as an innovative source of financing business initiatives in Poland. // *Procedia Computer Science*, Volume 207, 2022, Pages 2921-2929.

8. Stefano Gatti. *Project Finance in Theory and Practice (Fourth Edition)* // *Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects*, 2024, Pages 1-35.

9. Federico Cottone, Stefano Gatti, Sarah De Rocco, Massimo Novo. *Project Finance in Theory and Practice (Fourth Edition)*. // *Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects*, 2024. - Pages 93-130.

10. Razzaqov J.X. *Biznes loyihalarini moliyalashtirishning xorij tajribasi*. // *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*. – Toshkent, 2023. ISSN: 2992-8982. №8. – B. 215-217

11. Razzaqov J.X. *Biznes loyihalari samaradorligini baholash: nazariy jihatlar va yoʻnalishlar*. // *Moliya*. – Toshkent, 2024. №1. – B. 161-166